

G. Analisis Regresi

1. Data yang terkumpul

Subyek	X	Y
1	10	55
2	10	60
3	10	65
4	15	60
5	20	67
6	20	72
7	25	57
8	25	66
9	30	67
10	30	70
11	30	75
12	35	66
13	35	68
14	35	74
15	35	75
16	35	77
17	35	80
18	40	73
19	45	75
20	45	79
21	45	83
22	50	76
23	50	78
24	50	80
25	50	81
26	55	82
27	55	90
28	60	85
29	60	87
30	60	99

Catatan :

X = prestasi belajar Sejarah
Y = nilai kesadaran berbangsa

Data X disusun dari yang terendah hingga yang tertinggi, sekaligus menunjukkan frekuensi masing-masing, misalnya skor 10 ada 3, 15 ada 1, 20 ada 2, dan seterusnya

Data Y disusun berdasar pasangannya dengan X, maka tampak tidak urut dari rendah ke tinggi.

Yang perlu dikerjakan lebih lanjut adalah:

- Membuat tabel kerja penghitungan persamaan regresi.
- Menentukan persamaan regresi.
- Menggambarkan garis regresi.
- Uji independen.
- Uji linieritas regresi.
- Mencari koefisien korelasi/regresi.
- Membuat interpretasi kesimpulan pengujian.

Persyaratan analisis regresi:L

- Sampel diambil secara acak (random)
- Data dari sampel berdistribusi normal (perlu uji normalitas data).
- Hubungan X dan Y linier (perlu uji linieritas)

2. Tabel kerja pengitungan persamaan regresi

Subyek	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	10	55	100	3025	550
2	10	60	100	3600	600
3	10	65	100	4225	650
4	15	60	225	3600	900
5	20	67	400	4489	1340
6	20	72	400	5184	1440
7	25	57	625	3249	1425
8	25	66	625	5356	1650
9	30	67	900	4489	2010
10	30	70	900	4900	2100
11	30	75	900	5625	2250
12	35	66	1225	4356	2310
13	35	68	1225	4624	2380
14	35	74	1225	5476	2590
15	35	75	1225	5625	2625
16	35	77	1225	5929	2695
17	35	80	1225	6400	2800
18	40	73	1600	5329	2920
19	45	75	2025	5625	3375
20	45	79	2025	6241	3555
21	45	83	2025	5889	3735
22	50	76	2500	5776	3800
23	50	78	2500	6084	3900
24	50	80	2500	6400	4000
25	50	81	2500	6561	4050
26	55	82	3025	6724	4510
27	55	90	3025	8100	4950
28	60	85	3600	7225	5100
29	60	87	3600	7569	5220
30	60	99	3600	9801	5940
Σ	1100	2222	47150	167476	85370

Dari tabel kerja tersebut dapat diketahui :

$$\Sigma X = 1100$$

$$\Sigma Y = 2222$$

$$\Sigma X^2 = 47150$$

$$\Sigma Y^2 = 167476$$

$$\Sigma XY = 85370$$

$$n = 30$$

3. Menentukan persamaan regresi

a. Rumus persamaan regresi : Y atas X

$$\hat{Y} = a + bX$$

b. Mencari koefisien a dan b

Rumusnya:

$$\begin{aligned} a &= \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \\ &= \frac{(2222)(47150) - (1100)(85370)}{30(47150) - (1100)^2} \\ &= \frac{104767300 - 93907000}{1414500 - 1210000} \\ &= \frac{10860300}{204500} \\ &= 53,10660147 \longrightarrow \mathbf{53,1066} \end{aligned}$$

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{30(85370) - (1100)(2222)}{30(47150) - (1100)^2} \\ &= \frac{2561100 - 2444200}{1414500 - 1210000} \\ &= 116900 : 204500 = 0,571638141 \longrightarrow \mathbf{0,5716} \end{aligned}$$

c. Persamaan Regresi Y atas X

$$\hat{Y} = 53,1066 + 0,5716 X$$

4. Menggambar garis regresi

a. Persamaan regresi yang diperoleh

$$\hat{Y} = 63,1066 + 0,716 X$$

X terendah = 10; X tertinggi = 60.

b. Mencari harga Y untuk X terendah dan X tertinggi

Untuk X terendah: $X = 10$,

$$\text{Maka } \hat{Y} = 53,1066 + 0,5716 (10)$$

$$= 53,1066 + 5,716 = \mathbf{58,8226}.$$

Untuk X tertinggi: $X = 60$,

$$\text{Maka } \hat{Y} = 53,1066 + 0,5716 (60)$$

$$= 53,1066 + 34,296 = \mathbf{87,4026}$$

c. Menggambarkan garis Y atas X

Caranya :

- 1) Buatlah diagram X sebagai absis, Y sebagai ordinat.
- 2) Tentukan titik pertemuan antara X dan Y untuk nilai X terendah (10; 58,82), dan X tertinggi (60; 87,40).
- 3) Hubungkan dua titik tersebut; itulah garis regresi Y atas X.

Nama : Ni Made Intan Wangi

Hlm : 94-97

120 Menit		69 82	4761 6724	73 77	5329 5929	81 73	6561 5329		
		376	28366	377	28453	382	29274	1135	86093
	U	66	4356	63	3969	77	5929		
		66	4356	76	5776	78	6084		
		63	4969	58	3364	61	3721		
		66	4356	65	4225	66	4356		
75		4525	65	4225	69	4761			
	336	22662	327	21559	351	24851	1014	69072	
90 Menit	M	63	3969	774	5476	75	5625		
		75	5625	76	5776	74	5476		
		78	6084	80	6400	77	5929		
		74	5476	61	3721	75	5625		
		75	5625	78	6084	67	4489		
		365	26779	369	27457	368	27144	1102	81380
	U	72	5184	69	4761	69	4761		
		59	3481	67	4489	31	961		
		60	3600	65	4225	61	3721		
		65	4225	60	3600	62	3844		
		64	4096	80	6400	74	5476		
		320	20586	341	23475	297	18763	958	62824
TOTAL		1397	98393	1414	100944	1398	100032	4209	299369

Membuat tabel persiapan penghitungan ANAVA

SUMBER NARASI		METODE						TOTAL	
B	C	A ₁		A ₂		A ₃		NA	Σ
		NA ₁	ΣXA ₁	NA ₂	ΣXA ₂	NA ₃	ΣXA ₃		
120	M	5	376	5	377	5	382	15	1135
	U	5	376	5	327	5	351	15	1014
Total 120		10	752	10	704	10	733	30	2149
90	M	5	365	5	369	5	368	15	1102
	U	5	320	5	341	5	297	15	958
Total 90		10	685	10	710	10	665	30	2060
TOTAL		20	1397	20	1212	20	1398	60	4209

Keterangan:

- A = Metode
- A₁ = Metode pemberian tugas
- A₂ = metode diskusi
- A₃ = Metode sisiodrama

- B = Jam kuliah (lama waktu kuliah)
- C = Fasilitas transportasi
- M = Menggunakan kendaraan pribadi
- U = Menggunakan kendaraan umum
- ΣX²_{tot} = 299369

d. Menghitung Jumlah Kuadrat Total (DK_{tot})

$$\begin{aligned}
 1) \text{DK}_{\text{tot}} &= \sum X_{\text{tot}} - \frac{(\sum X_{\text{tot}})^2}{N} \\
 &= 299369 - \frac{4209^2}{60} = 299369 - \frac{17715681}{60} \\
 &= 299369 - 295261,35 = \mathbf{4107,65}
 \end{aligned}$$

e. Menghitung Jumlah Kuadrat Antar kelompok (DK_{tot})

$$\begin{aligned}
 2) DK_A &= \frac{(\sum X_1)^2}{n_1} + \frac{(\sum X_2)^2}{n_2} + \dots + \frac{(\sum X_m)^2}{n_m} - \frac{(\sum X_{tot})^2}{N} \\
 &= \frac{(\sum X_1)^2}{n_{A1}} + \frac{(\sum X_2)^2}{n_{A2}} + \dots + \frac{(\sum X_m)^2}{n_{Am}} - \frac{(\sum X_{tot})^2}{N} \\
 &= \frac{3997^2}{20} + \frac{1414^2}{20} + \frac{1398^2}{20} - \frac{4209^2}{60} \\
 &= \frac{1951609}{20} + \frac{1999396}{20} + \frac{1954404}{20} - \frac{17715681}{60} \\
 &= 97580,45 + 99969,8 + 97720,2 - 295261,35 = 9,10
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) DK_B &= \frac{\text{Jumlah kuadrat kelompok B}}{n} - \frac{(\sum X_{tot})^2}{N} \\
 &= \frac{2149^2}{30} + \frac{2060^2}{30} - \frac{4209^2}{60} \\
 &= 153940,0333 + 141453,3333 - 295261,35 = \mathbf{132,0166}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4) DK_C &= \frac{\text{Jumlah kuadrat kelompok C}}{n} - \frac{(\sum X_{tot})^2}{N} \\
 &= \frac{(1135 + 1102)^2}{30} + \frac{(1014 + 958)^2}{30} - \frac{4209^2}{60} \\
 &= \frac{2237^2}{30} + \frac{1972^2}{30} - \frac{4209^2}{60} \\
 &= \frac{5004169}{30} + \frac{388784}{30} - \frac{17715681}{60} \\
 &= 166805,6333 + 129626,1333 - 295261,35 = \mathbf{1170,4166}
 \end{aligned}$$

f. Meghitung Jumlah Kuadrat Interaksi (DK_{tot})

$$\begin{aligned}
 5) DK_{tot} &= \sum \frac{(\sum X_{b1})^2}{n_{b1}} + \sum \frac{(\sum X_{b2})^2}{n_{b2}} + \dots + \sum \frac{(\sum X_{bm})^2}{n_{bm}} - SK - (DK_k + DK_l) \\
 DK_{AxB} &= \frac{712^2}{10} + \frac{685^2}{10} + \frac{704^2}{10} + \frac{710^2}{10} + \frac{733^2}{10} + \frac{665^2}{10} + \frac{4209^2}{60} - (DK_A + DK_B) \\
 &= 50694,4 + 46922,5 + 49561,6 + 50410,0 + 53728,9 + 44222,5 - \\
 &\quad 295261,35 - (9,10 + 132,0166) = \mathbf{137,4334}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6) DK_{AxC} &= \frac{(376 + 365)^2}{10} + \frac{(377 + 369)^2}{10} + \frac{(382 + 368)^2}{10} + \frac{(336 + 320)^2}{10} + \\
 &\quad \frac{(327 + 341)^2}{10} + \frac{(351 + 297)^2}{10} - SK - (DK_A + DK_C) \\
 &= \frac{741^2}{10} + \frac{746^2}{10} + \frac{750^2}{10} + \frac{656^2}{10} + \frac{668^2}{10} + \frac{648^2}{10} + \frac{4209^2}{60} - \\
 &\quad (9,10 + 1170,4116) \\
 &= 54908,1 + 55\,651,6 + 56250,0 + 433033,6 + 44622,4 + 1990,4 - \\
 &\quad 295261,35 - (9,10 + 1170,4166) = \mathbf{15,2334}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7) DK_{BxC} &= \frac{1135^2}{15} + \frac{1014^2}{15} + \frac{1102^2}{15} + \frac{958^2}{15} + \frac{4209^2}{60} - (DK_B + DK_C) \\
 &= \frac{1288225}{15} + \frac{1028196}{15} + \frac{1214404}{15} + \frac{917764}{15} - \\
 &\quad (295261,35 - (132,0166 + 1170,4166)) \\
 &= 85881,66667 + 68546,4 + 80960,26667 + 61184,26667 - \\
 &\quad 195261,35 - (132,0166 + 1170,4166) = \mathbf{8,8168}
 \end{aligned}$$